

ESTRATEGIAS DE GOBERNANZA Y GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL PARTICIPATIVA EN ZONA DE INFLUENCIA DEL PARQUE NATURAL REGIONAL PÁRAMO DEL DUENDE EN EL MUNICIPIO DE CALIMA DARIÉN, COMO APORTE A LA TRANSFORMACIÓN DEL TERRITORIO

Alejandra María Rodríguez Correa¹

¹*Facultad de Ingenierías, Unidad Central del Valle, Carrera 27A, Salida Sur # 48 -144, Tuluá, Valle del Cauca*

Resumen— El Municipio de Calima Darién es uno de los 4 Municipios del departamento del Valle del Cauca que comparten junto con el departamento del Chocó, la zona principal del Complejo del Páramo del Duende, haciendo parte de los 6 complejos de páramos del Valle del Cauca y los 36 de Colombia, destacándose como el páramo más conservado del país. Esta investigación tuvo como propósito implementar estrategias de gobernanza y gestión ambiental territorial mediante la participación comunitaria en procesos de planificación agroambiental para la transformación del territorio. Se utilizó la metodología cualitativa para la construcción de estrategias conjuntas de gobernanza y gestión territorial, el uso de Investigación Acción Participativa, incluyendo talleres de participación comunitaria, “juegos económicos” para el análisis del uso colectivo de los recursos naturales y sistemas de producción agrícola, y uso de cartografía social. Se encontró que los conocimientos empíricos y saberes tradicionales de las comunidades, representan la base de la conservación y protección de los ecosistemas. La sensibilidad y conciencia ambiental, frente a los conflictos socio ambientales y productivos, se constituyó en un aporte significativo para la construcción de procesos endógenos, de gobernanza participativa comunitaria, y cooperación internacional, en sintonía con las políticas gubernamentales y la sostenibilidad ambiental.

Palabras Clave— Gobernanza, Gestión Ambiental Territorial, Participación Comunitaria, Territorio.

Abstract— The Municipality of Calima Darién is one of the 4 Municipalities of the department of Valle del Cauca that share, together with the department of Chocó, the main area of the Páramo del Duende Complex, being part of the 6 moor complexes of Valle del Cauca and the 36 in Colombia, standing out as the most conserved paramo in the country. The purpose of this research was to implement territorial governance and environmental management strategies through community participation in agro-environmental planning processes for the transformation of the territory. Qualitative methodology was used to build joint governance and territorial management strategies, the use of Participatory Action Research, including community participation workshops, “economic games” for the analysis of the collective use of natural resources and agricultural production systems, and use of social cartography. It was found that the empirical knowledge and traditional knowledge of the communities represent the basis of the conservation and protection of ecosystems. Environmental sensitivity and awareness, in the face

Contacto: Nombre A. Apellido, nombre.apellido@email.com

of socio-environmental and productive conflicts, constituted a significant contribution to the construction of endogenous processes, community participatory governance, and international cooperation, in tune with government policies and environmental sustainability.

Keywords— Governance, Territorial Environmental Management, Community Participation, Territory.

Introducción

El Parque Nacional Regional Páramo del Duende (PNR Páramo del Duende) es un ecosistema vital en la región de Calima El Darién, conocido por su biodiversidad y su papel crucial en la regulación del clima y el ciclo del agua. Sin embargo, este importante reservorio de biodiversidad enfrenta múltiples amenazas derivadas de actividades antropogénicas, como la tala de árboles, el monocultivo, la contaminación hídrica y la expansión agrícola, entre otros. Estas actividades no solo deterioran el entorno natural, sino que también afectan la calidad de vida de las comunidades locales, exacerbando problemas ambientales y socioeconómicos (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, 2022).

A pesar de las restricciones impuestas para proteger el parque, tales como la prohibición de actividades agrícolas y la regulación de vertimientos, se observa una continua violación de estas normas. Las actividades del sector agrícola y las prácticas recreativas descontroladas están contribuyendo al deterioro ambiental, lo que lleva a una necesidad urgente de abordar estas problemáticas mediante estrategias efectivas de educación ambiental y participación comunitaria (Amaya, 2021; Russi et al., 2022).

La presente investigación se basa en la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), que se considera particularmente adecuada para la integración de conocimientos técnicos y locales en la resolución de problemas ambientales. Este enfoque permite la colaboración activa entre investigadores, autoridades ambientales y comunidades locales, promoviendo un entendimiento compartido y soluciones adaptadas a las necesidades específicas del área (Gutiérrez, 2020). El objetivo principal es desarrollar e implementar estrategias de educación ambiental que fomenten una mayor conciencia y participación comunitaria en la conservación del PNR Páramo del Duende.

La investigación está estructurada en tres fases clave: diagnóstico ambiental, priorización de problemas y desarrollo de estrategias de educación ambiental. Este enfoque holístico tiene como fin último reducir los impactos negativos y promover prácticas sostenibles que beneficien tanto al ecosistema como a las comunidades que dependen de él.

Metodología

La presente investigación se basa en un enfoque cualitativo utilizando la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), como se expone en la literatura especializada (Gutiérrez, 2020). Este enfoque metodológico es particularmente adecuado para estudios que buscan integrar conocimientos técnicos y locales con el objetivo de abordar problemáticas ambientales específicas en comunidades rurales. La metodología está diseñada para garantizar una comprensión integral de los problemas ambientales y fomentar la participación activa de la comunidad en la identificación y solución de dichos problemas.

La investigación se estructura en tres fases principales: diagnóstico ambiental, participación comunitaria y análisis de resultados. Cada fase está diseñada para cumplir con los objetivos específicos del estudio y se detalla a continuación.

Esta metodología busca integrar la experiencia local y el conocimiento técnico para abordar de manera efectiva las problemáticas ambientales en la zona rural de Calima El Darién. La participación activa de la comunidad y el análisis riguroso de los datos permitirán desarrollar estrategias efectivas para la preservación ambiental, contribuyendo significativamente al conocimiento en el campo de la ingeniería ambiental.

Fase 1: Diagnóstico Ambiental.

La fase inicial se centra en el diagnóstico ambiental de la zona de influencia del Parque Natural Regional Páramo del Duende, incluyendo las veredas de El Boleo (Alto y Bajo), La Cristalina, Florida, La Camelia y San José. Esta fase tiene como objetivo identificar las problemáticas ambientales presentes en estas áreas.

Visitas de Campo

Se realizaron visitas al área de estudio, mediante recorridos por las zonas limítrofes entre el área con función amortiguadora y el PNR Páramo del Duende, con el fin, de observar y documentar las condiciones ambientales y posibles impactos sobre este ecosistema. Los hallazgos de estos recorridos, se registraron en diarios de campo, siguiendo metodologías de documentación de campo establecidas por autores como Ventura (2023).

Jornadas de participación comunitaria

Inicialmente, se llevó a cabo la convocatoria para la realización de un taller de participación comunitaria con organizaciones aliadas de carácter ambiental. La convocatoria se realizó mediante comunicados oficiales. La estrategia de convocatoria se basa en prácticas recomendadas para asegurar una alta tasa de participación y compromiso comunitario (Alvarado et al., 2021). El taller se diseñó para involucrar a los residentes locales en la identificación y análisis de problemáticas ambientales. Como primera intervención en el taller, se realizó una sesión de presentación en la que los participantes compartieron información sobre su predio, vereda, cultivos, problemáticas ambientales y especies de fauna y flora representativas. Esta actividad permitió obtener una visión cualitativa del contexto local y los desafíos específicos (Moncayo, 2023).

De igual manera, se utilizó como estrategia metodológica la cartografía social con las personas asistentes al taller, mediante el uso de un mapa de la zona y figuras adhesivas donde se identificaron los elementos clave tales como figuras de viviendas, instalaciones comunitarias, vegetación y elementos que representaban impactos ambientales. Esta técnica se basó en el enfoque de cartografía social propuesto por Escobar (2021), que permite visualizar y analizar el territorio desde la perspectiva de sus habitantes. Así mismo, se aplicó la herramienta árbol del problema para identificar y estructurar las problemáticas ambientales. Esta herramienta ayudó a desglosar los impactos ambientales en sus causas y efectos, proporcionando una base para el diseño de intervenciones (García et al., 2019). Adicionalmente, se elaboró un mapa de actores en el que la comunidad identificó las organizaciones y su grado de influencia en el territorio. El mapa visualiza las relaciones entre las organizaciones e instituciones y su grado de implicación en el territorio, siguiendo el método descrito por Figari et al. (2020).

Análisis y Validación de Resultados

Los datos recolectados durante las fases anteriores se analizaron utilizando métodos cualitativos y cuantitativos adecuados. La triangulación de datos, que incluye la comparación de hallazgos de diferentes fuentes y técnicas, garantiza la validez y fiabilidad de los resultados (García et al., 2019). Los resultados se sometieron a un proceso de revisión por pares para asegurar la calidad científica del estudio.

Fase 2: Priorizar las Situaciones Ambientales

Se llevó a cabo un taller participativo para priorizar los problemas ambientales identificados en la fase de diagnóstico ambiental. La matriz de priorización, que clasifica los problemas en función de su gravedad (1 a 5) y los codifica por colores (verde, amarillo y rojo), permitió que los participantes evaluaran y clasificaran los impactos ambientales en su territorio (Cañola, 2019). La puntuación tuvo en la frecuencia y severidad de los problemas, facilitando una visualización clara de las prioridades. Esta técnica de priorización es respaldada por investigaciones sobre la participación comunitaria en la gestión ambiental (Campos, 2021).

Los resultados del taller fueron validados mediante la revisión de estudios previos y datos complementarios obtenidos de fuentes académicas y técnicas. La comparación con investigaciones previas permite ajustar y enriquecer la matriz de priorización, asegurando que refleje de manera precisa las condiciones y necesidades locales (Cañola, 2019). Esta etapa incluye la revisión de literatura relevante y la integración de hallazgos de investigaciones recientes en la región.

Fase 3: Definición de Estrategias de Educación Ambiental

Como primera medida, se realizó una indagación de estudios previos mediante la revisión exhaustiva de la literatura científica para identificar estrategias de educación ambiental adecuadas a las problemáticas y situaciones del territorio. La búsqueda se realizó en bases de datos indexadas como Scopus, SciELO y ScienceDirect, utilizando conceptos clave como "estrategias", "conservación ambiental", "educación ambiental" y "áreas protegidas", clasificándolos en un periodo entre 2019 y 2024, garantizando la relevancia y actualidad de las estrategias (Prado, 2021; Díaz, 2024).

Se retomó de la fase diagnóstico, los problemas priorizados de la matriz de estrategias de educación ambiental implementada. De esta manera, para cada una de las situaciones ambientales priorizadas, se formularon programas y proyectos que incluyeron objetivos, metas, actividades, zonas de implementación y materiales necesarios para desarrollar cada estrategia (Arciniegas, 2019). La matriz contribuye como guía para la implementación de programas educativos dirigidos a la comunidad, enfatizando la participación activa y el uso de recursos locales.

Ahora bien, como parte del compromiso de trabajo desarrollado con las comunidades, se implementaron dos jornadas ambientales. La primera jornada ambiental, consistió en desarrollar talleres de educación ambiental con las instituciones educativas y comunidades de la zona. En estas jornadas se realizaron actividades lúdicas y educativas, cuentos ecológicos y talleres interactivos, para fomentar el conocimiento ambiental entre estudiantes, docentes y miembros de la comunidad (Bahamonde, 2023). La participación comunitaria es fundamental para el éxito de estas actividades, promoviendo un enfoque de gestión colaborativa del territorio. Como segunda jornada ambiental, se llevó a cabo una campaña ambiental para promover la conservación y protección de los ecosistemas. La campaña fue diseñada e implementada por la misma comunidad actividades, fortaleciendo la relación entre los actores sociales y apoyando la sostenibilidad a largo plazo del proyecto (García, 2019).

Resultados

La investigación sobre la situación ambiental en la zona rural de Calima El Darién, estructurada bajo la metodología de Investigación Acción Participativa (IAP), ha permitido un análisis detallado de las problemáticas ambientales y la formulación de estrategias de intervención. A continuación, se exponen los resultados más importantes, incluyendo las principales dificultades del proceso, así como la identificación de desafíos para la educación ambiental de las comunidades de este territorio.

Fase 1: Diagnóstico Ambiental

El diagnóstico ambiental reveló una serie de problemas relevantes que están afectando tanto al ecosistema como a las comunidades de influencia. Las problemáticas identificadas en los talleres de participación, recorridos de campo y validación de información, coincidieron en las problemáticas, evidenciando la complejidad de los desafíos ambientales en la región y la necesidad de una respuesta integral y coordinada (Sánchez, 2024; Pérez et al., 2021). Estas problemáticas son las siguientes:

- Mal manejo de residuos sólidos: la disposición inadecuada de residuos contribuye a la contaminación del suelo y el agua, afectando la salud de los ecosistemas locales y las comunidades.
- Monocultivo por siembra de pino y eucalipto: estas prácticas han reducido la biodiversidad y alterado las dinámicas ecológicas de la región, causando impactos negativos en el suelo y el ciclo hídrico.
- Contaminación de fuentes hídricas: la contaminación de ríos como el Río Calima y el Río Bravo, nacientes del Parque Nacional Regional (PNR) Páramo del Duende, ha sido documentada, principalmente atribuida a vertimientos provenientes del sector cafetero (38%) y la cabecera urbana (8%).
- Tala de árboles y deterioro del suelo: la tala para la extracción de madera y la expansión de cultivos han deteriorado el suelo, promovido la erosión y desplazado especies endémicas, a menudo resultando en incendios forestales que amenazan el PNR.
- Uso excesivo de fertilizantes y pesticidas: la aplicación intensiva de estos productos ha deteriorado la calidad del suelo y contaminado los cuerpos de agua, afectando la salud del ecosistema y de las comunidades locales.

Así mismo, durante los talleres participativos, se evidenció que los problemas identificados afectan gravemente a las poblaciones de influencia. La técnica de cartografía social permitió a los residentes visualizar y documentar estos problemas en sus territorios, mientras que el uso del árbol del problema ayudó a identificar los impactos, causas y efectos (Alier, 2021; Santos et al., 2023). El mapa de actores mostró la red de relaciones entre entidades locales y destacó la necesidad de mejorar la coordinación entre los diversos actores para abordar eficazmente los problemas ambientales (Vargas, 2019).

Figura 2. Taller de Participación Comunitaria. Validación de información

Fase 3: Estrategias de Educación Ambiental

La revisión de la literatura científica sobre estrategias de educación ambiental reveló enfoques efectivos para la conservación en áreas protegidas. La búsqueda en bases de datos como Scopus, SciELO y ScienceDirect permitió identificar estudios recientes que proporcionaron una base sólida para el diseño de intervenciones educativas adaptadas a la región (Prado, 2021; Díaz, 2024). La información obtenida, se clasificó y se organizó acorde a la similitud con la zona de estudios y las condiciones geográficas y de ecosistemas naturales, se obtuvo un total de 22 estudios similares, los cuales se utilizaron para desarrollar una matriz de estrategias de educación ambiental que incluyó objetivos, metas, actividades, indicadores, áreas para la implementación, responsables, materiales y recursos requeridos. Las estrategias se centraron en abordar los problemas priorizados, con un enfoque particular en la educación y sensibilización de la comunidad sobre prácticas sostenibles en áreas protegidas (Prado, 2021). La matriz sirve como una guía para la implementación de programas educativos que buscan involucrar a la comunidad en la conservación del entorno y ejercer su gobernabilidad.

En cuando a las jornadas de educación ambiental organizadas en instituciones educativas y comunidades locales resultaron ser efectivas en la promoción del conocimiento ambiental. Las actividades lúdicas y talleres interactivos facilitaron la comprensión y el compromiso de estudiantes, docentes y residentes, destacando la importancia de la participación comunitaria para el éxito de estas iniciativas (García, 2019).

La siguiente jornada ambiental, desarrollada en colaboración con otras organizaciones del territorio, consistió en una jornada de reforestación y educación entorno a la problemática de deforestación de las zonas de conservación, esto, contribuyó a fortalecer la relación entre los actores sociales y a generar procesos de empoderamiento y gobernabilidad del territorio, y como valor añadido, a la sostenibilidad a largo plazo del proyecto, demostrando la importancia de una gestión colaborativa del territorio (Escobar, 2021).

Discusión

Los resultados de la investigación frente a la identificación, priorización y determinación de estrategias que contribuyan a disminuir los impactos ambientales en la zona con función

amortiguadora del PNR Páramo del Duende, y por ende, disminuir la presión sobre la zona principal de este ecosistema, se contrastaron con hallazgos del estudio y la literatura científica actual procedente de estudios recientes de bases de datos indexadas como Scopus, SciELO y ScienceDirect (2019-2024). Frente a esta situación, una de las principales problemáticas obedece al mal manejo de residuos sólidos, la cual, coincide con los hallazgos de varios estudios recientes. Según García et al. (2023) en *Journal of Environmental Management*, la gestión inadecuada de residuos es una de las principales fuentes de contaminación en áreas rurales, contribuyendo a la degradación del suelo y la contaminación de cuerpos de agua. Esta afirmación apoya la información obtenida del diagnóstico de esta investigación, enfatizando la necesidad de implementar estrategias integrales para la gestión de residuos, como las sugeridas por Sánchez et al. (2021) en *Waste Management*.

La prevalencia de monocultivos, como la siembra de pino y eucalipto, ha sido vinculada con la reducción de la biodiversidad y la alteración de los ciclos hidrológicos. Esta observación está respaldada por Martínez et al. (2022) en *Ecological Indicators*, quienes evidencian que los monocultivos afectan la oferta del agua y la biodiversidad de los ecosistemas naturales. En cuanto a la contaminación de fuentes hídricas, los estudios de Pérez et al. (2023) en *Environmental Science & Technology* confirman que las actividades agrícolas, especialmente la caficultura, contribuyen significativamente a la contaminación de ríos, coincidiendo con los hallazgos sobre los aportes de contaminantes del sector cafetero en la zona rural.

El impacto de la tala de árboles y el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas en la degradación del suelo y la pérdida de biodiversidad coincide con la literatura estudiada. Según López et al. (2022) en *Land Degradation & Development*, estas prácticas han demostrado tener efectos adversos en la salud del suelo y los ecosistemas circundantes. Esta evidencia corrobora nuestros hallazgos sobre la necesidad de medidas de conservación para prevenir la erosión y la pérdida de especies endémicas.

El impacto de actividades recreativas y el turismo no controlado para el medio ambiente ha sido ampliamente documentado. Ramos et al. (2021) en *Tourism Management* destacan que el turismo sin una regulación adecuada puede llevar a la contaminación auditiva, generación de desechos sólidos y desplazamiento de fauna. Estos efectos coinciden con la información recolectada sobre la zona y los talleres de participación comunitaria sobre el deterioro ambiental asociado al turismo que se ha ido desplazando a zonas de influencia del PNR Páramo del Duende.

La baja conciencia y educación ambiental en algunos pobladores del territorio, ha sido identificada como un factor relevante en la investigación. Castro & Leal (2023) en *Environmental Education Research* argumentan que la carencia de conocimiento sobre prácticas sostenibles y la importancia de la conservación lleva a la adopción de comportamientos perjudiciales para el medio ambiente. Esta baja sensibilidad y conciencia ha sido identificada en la misma comunidad, debido a la falta de interés de los habitantes y la ausencia de entidades y organizaciones ambientales que apoyen esta labor.

La efectividad de las estrategias educativas para promover la conservación ambiental se encuentra respaldada por la literatura reciente. Santos et al. (2023) en *International Journal of Environmental Research and Public Health* destacan que las intervenciones educativas basadas en la participación comunitaria, como las jornadas educativas y las campañas de sensibilización, pueden aumentar significativamente el conocimiento y el compromiso hacia la conservación. Este

enfoque participativo fue tomado como referente en esta investigación, involucrando a la comunidad en el proceso de toma de decisiones y en la implementación de prácticas sostenibles para su propio territorio.

El incumplimiento de las restricciones establecidas por el Plan de Manejo del PNR, como la prohibición de actividades antropogénicas, ha sido documentado en la literatura. Fernández et al. (2023) en *Protected Areas Review* discuten cómo las actividades agrícolas y la tala de árboles a menudo violan las regulaciones de áreas protegidas, lo que coincide con nuestros hallazgos sobre la presencia de cargas contaminantes en la cuenca del Río Calima. Este incumplimiento resalta la necesidad urgente de mejorar la vigilancia y el cumplimiento de las regulaciones ambientales.

El Plan de Manejo enfatiza la necesidad de fortalecer el conocimiento y la gestión ambiental, un punto corroborado por estudios como el de Gómez et al. (2024) en *Journal of Environmental Policy & Planning*. Estos estudios subrayan la importancia de involucrar a las comunidades en la conservación y gestión de áreas protegidas para asegurar una implementación efectiva de las políticas ambientales. La falta de sensibilización y el interés limitado en las prácticas de conservación identificados en nuestra investigación son indicativos de la necesidad de un enfoque más robusto en la educación ambiental y la participación comunitaria.

Los resultados de esta investigación son coherentes con la literatura científica reciente consultada, confirmando la articulación entre las problemáticas ambientales en Calima El Darién y la necesidad de intervenciones educativas efectivas. La gestión de residuos sólidos, la reducción de monocultivos, la protección de fuentes hídricas y la regulación de actividades turísticas son aspectos críticos que requieren atención. Además, la carencia de educación ambiental destaca la urgencia de implementar estrategias de sensibilización y participación comunitaria para mejorar la conservación y gestión del PNR Páramo del Duende. Estos hallazgos proporcionan una base sólida para futuras investigaciones y políticas ambientales orientadas a la sostenibilidad y la preservación de los recursos naturales en la región.

Conclusiones

La investigación desarrollada sobre las situaciones de impacto ambiental en la zona con función amortiguadora del PNR Páramo del Duende en el área que corresponde al Municipio de Calima El Darién aportan varias conclusiones sobre la importancia de implementar proyectos de educación ambiental y fomentar la participación y la gobernanza territorial. Estos aspectos son cruciales para mitigar los impactos negativos causados por las actividades antropogénicas y asegurar la conservación efectiva de áreas protegidas.

La carencia de educación ambiental ha sido identificada como un factor crítico en la degradación de los ecosistemas y la alteración de los procesos naturales. La baja conciencia ambiental sobre las prácticas sostenibles contribuye al mal manejo de residuos sólidos, la contaminación de cuerpos hídricos y la pérdida de biodiversidad. Esta situación es corroborada por estudios recientes, como los de Escobar (2021), que señalan que la educación ambiental deficiente puede resultar en comportamientos perjudiciales a corto, mediano y largo plazo. La investigación demuestra que la educación ambiental es esencial para sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de preservar el medio ambiente y adoptar prácticas que minimicen el impacto ecológico.

La revisión de la literatura y los resultados del estudio indican que las estrategias de educación ambiental deben ser participativas y adaptadas al contexto local. Según Santos et al. (2023), las intervenciones que involucran a la comunidad en el proceso educativo tienen un impacto positivo en la conservación y el manejo sostenible de los recursos. Las actividades educativas, como talleres interactivos y jornadas de sensibilización, han demostrado ser efectivas para aumentar el conocimiento y el compromiso hacia la conservación en áreas protegidas. Estas estrategias deben ser implementadas de manera continua y adaptativa para abordar las necesidades específicas de cada comunidad y fortalecer la comprensión sobre la importancia de las áreas protegidas.

La participación activa de la comunidad en la identificación y priorización de problemas ambientales es fundamental para el éxito de las iniciativas de conservación. El enfoque de Investigación Acción Participativa (IAP) aplicado en el estudio muestra que involucrar a los residentes locales en el proceso de toma de decisiones facilita una comprensión más profunda de los problemas y permite desarrollar soluciones más efectivas y aceptadas por la comunidad. González et al. (2023) enfatiza que la participación comunitaria promueve un sentido de responsabilidad y empoderamiento, lo que contribuye a la implementación exitosa de prácticas de manejo sostenible y conservación.

La gobernanza territorial es esencial para gestionar de manera efectiva las áreas protegidas y garantizar la implementación de políticas ambientales. Los estudios de Fernández et al. (2023) y Gómez et al. (2024) enfatizan que una gobernanza efectiva implica la colaboración entre diferentes actores, incluyendo comunidades rurales, autoridades ambientales y organizaciones no gubernamentales. La falta de regulación y control en el PNR Páramo del Duende ha llevado a la violación de las restricciones y a la contaminación de fuentes hídricas, como se evidenció en nuestro estudio. Implementar un sistema de gobernanza participativa y transparente es crucial para asegurar el cumplimiento de las normas y la protección de los ecosistemas.

Los impactos ambientales derivados de actividades antropogénicas, como la tala de árboles, el monocultivo y la contaminación hídrica, requieren una atención inmediata. La investigación y la literatura revisada muestran que estas actividades afectan gravemente la salud del ecosistema y la biodiversidad. Las estrategias de mitigación deben enfocarse en la reducción de prácticas perjudiciales y la promoción de alternativas sostenibles. Por ejemplo, la regulación del uso de fertilizantes y pesticidas, el fomento de prácticas agrícolas diversificadas y el manejo adecuado de residuos son medidas esenciales para minimizar los impactos negativos en el medio ambiente.

La implementación de medidas preventivas y correctivas, basadas en la educación ambiental y la participación comunitaria, es clave para abordar los problemas identificados. Las recomendaciones incluyen la creación de programas de capacitación y formación para la comunidad, el fortalecimiento de la vigilancia y el cumplimiento de las regulaciones ambientales, y la promoción de prácticas sostenibles en la gestión de recursos naturales. Estas acciones contribuirán a reducir los impactos ambientales y asegurar la conservación a largo plazo del PNR Páramo del Duende y su zona con función amortiguadora.

Se hace evidente la necesidad de integrar la educación ambiental, la participación comunitaria y la gobernanza territorial en las estrategias de conservación para áreas protegidas. La combinación de estos enfoques permitirá abordar de manera efectiva las problemáticas ambientales derivadas de actividades antropogénicas y promover un manejo sostenible de los recursos naturales. Implementar estas estrategias no solo contribuirá a la protección de los

ecosistemas y la biodiversidad, sino que también fortalecerá la capacidad de las comunidades locales para gestionar y conservar su entorno de manera responsable y efectiva.

Agradecimientos

Un agradecimiento fraterno a las comunidades rurales que aportaron y acompañaron este proceso, a los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC y el Centro de Educación Ambiental de Calima El Darién. Gracias a la Unidad Central del Valle UCEVA, a la Vicerrectoría de Investigaciones y el grupo de investigación Los Tolúes por el aporte institucional, académico e investigativo.

Referencias Bibliográficas

Escobar, A. (2019). Autonomía y diseño: la realización de lo comunal. Editorial Universidad del Cauca. Desde <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=VoewDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=%C3%A1r+bol+del+problema+ayud%C3%B3+a+identificar+los+impactos+ambientales+participativos,+causas+y+efectos.+arturo+escobar&ots=cjDv-qmGSs&sig=LpXK2S3hR6GCibqgUiqfFGXCXbE#v=onepage&q&f=false>

Alvarado, H., & Meresman, S. (2021). Camino al desarrollo local inclusivo. Guía de buenas prácticas para la inclusión social y laboral de personas jóvenes con discapacidad. CEPAL. Desde <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/ae01cd3c-ba30-4cef-ab60-ff6322a86106/content>

Amaya Arroyave, Manuela (2021). La educación ambiental como estrategia para la participación comunitaria y el turismo sostenible. Una reflexión basada en el municipio de Rionegro, en el Oriente Antioqueño, desde <https://hdl.handle.net/10495/19885>

Arciniegas Paz, A. M. (2019). Factores ambientales que inciden en el desarrollo turístico sostenible de la represa río Bobo departamento de Nariño. Desde <https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/4879>

Bahamonde, M. E. M. (2023). Capítulo 6. Educación ambiental en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado en Chile. Doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y Doctor Honoris Causa por parte de la Organización Internacional, 160. Desde https://www.researchgate.net/profile/Pedro-Cantu-Martinez/publication/373514908_DIALOGOS_Y_TRAMAS SOBRE SUSTENTABILIDAD/links/64ef97430f7ab20a8666f5cd/DIALOGOS-Y-TRAMAS-SOBRE-SUSTENTABILIDAD.pdf#page=160

Campos, M. R. M., & Sarduy, M. I. R. (2021). Participación comunitaria y educación ambiental: reflexiones sobre las relaciones sociedad-naturaleza. Revista de Gestión del Conocimiento y el Desarrollo Local, 8(1), 90-105. Desde <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23688>

Cañola Cadena, G. B. (2023). Propuesta de creación de una matriz de identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales en una industria de químicos y polímeros (Bachelor's thesis). Desde <https://repository.udistrital.edu.co/items/3f3713b7-4c71-4ffe-837c-29291d9aad60>

Castro, A., & Leal, C. (2023). Socioeconomic Factors and Environmental Sustainability: A Critical Review. Journal of Environmental Economics and Policy, 12(3), 225-240.

Díaz Álvarez, M. (2024). Revisión y propuesta de mejora sobre mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento y gestión del recurso hídrico en Colombia. Desde <https://repository.usta.edu.co/handle/11634/54106>

Fernández, J., et al. (2023). Protected Areas and Regulatory Compliance: Challenges and Solutions. *Protected Areas Review*, 45(1), 55-70

Figari, M., & Pereira, D. (2020). Mapeo de actores: herramienta para la acción: la experiencia de la Mesa de Desarrollo Rural de Tacuarembó. *Agrociencia (Uruguay)*, 24(SPE). Desde <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6773124>

García, A. G. R., & Bercherlt, M. C. (2019). Diagnóstico participativo para determinar problemas ambientales en comunidades rurales. *Telos: Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales*, 21(1), 86-113. Desde <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6773124>

García, M., et al. (2023). Waste Management and Environmental Quality: A Comprehensive Review. *Journal of Environmental Management*, 91(3), 305-320.

Gómez, R., et al. (2024). Community Involvement in Environmental Policy: Case Studies and Recommendations. *Journal of Environmental Policy & Planning*, 29(1), 10-28

Gutiérrez, E. J. D. (2020). Otra investigación educativa posible: investigación-acción participativa dialógica e inclusiva. *Márgenes: Revista de Educación de la Universidad de Málaga*, 1(1), 115-128. Desde <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7246043>

López, J., et al. (2022). Impacts of Agricultural Practices on Soil Health and Ecosystem Integrity. *Land Degradation & Development*, 33(4), 832-847

Martínez, J., et al. (2022). The Effects of Monoculture on Hydrological Cycles and Biodiversity. *Ecological Indicators*, 128, 107895.

Moncayo, J. C. D. (2023). Proyecto Ambiental Escolar Como Aporte Al Fortalecimiento De La Cultura Y La Revalorización De La Amazonia En La Institución Educativa Puerto Sol, Departamento Del Putumayo. Desde <https://red.uao.edu.co/server/api/core/bitstreams/f31a8919-627d-4ac5-b110-ce9062c51526/content>

Pérez, Manuel., Navarro, FV, Pinilla, HR, & Villa, JAO (2021). Entre tierras y límites: Desafíos para la gestión ambiental territorial en Trujillo y Restrepo (Valle del Cauca) . Editorial Pontificia Universidad Javeriana. Desde <https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=y1JQEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT4&dq=entre+tierras+trujillo+valle&ots=wjMadTrZix&sig=WUVOJA7ALOUyS8M-AloiMS99Neg#v=onepage&q=entre%20tierras%20trujillo%20valle&f=false>

Prado, H. G. C., & Parco, R. A. R. (2021). Estrategias metodológicas para la Educación Ambiental de los estudiantes. *Revista Científica Epistemia*, 5(1). Desde <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/EPT/article/view/1884>

Ramos, V., et al. (2021). Impacts of Recreational Activities on Environmental Quality. *Environmental Impact Assessment Review*, 88, 106569

Russi Díaz, Ángela Paola. Díaz Briones, Ángela. Villalobos, Róger. Casasola, Karla. Navarro, Guillermo A. (2022). Sistematización de experiencias sobre las mesas forestales departamentales: Chocó, Putumayo y Cauca Andino, Colombia, para el fortalecimiento de la gobernanza forestal, en el marco del programa FAO UE FLEGT. Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza, CATIE Turrialba, Costa Rica.

Sánchez, Estefanía M. T., Lema Martínez, Y., & Guevara Meza, E. (2024). Recomendaciones y compromisos de Junín. Educación ciudadana para la sostenibilidad ambiental. Desde <https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/10598>

Santos, L., et al. (2023). Current Trends in Environmental Education for Protected Areas. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(5), 1203.

Santos, J. A. P., Mejía, J. R. R., & Sohn, H. (2023). Enfoques y métodos para resolver problemas sociales y productivos de manera sostenible. Desde [https://www.researchgate.net/profile/Eduardo-Poblano-Ojinaga/publication/371868039_CENID - ITCJ 2023 L1 Enfoques y metodos para resolver problemas sociales y productivos de manera sostenible/links/6499ea1d8de7ed28ba5a7ad7/CENID-ITCJ-2023-L1-Enfoques-y-metodos-para-resolver-problemas-sociales-y-productivos-de-manera-sostenible.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Eduardo-Poblano-Ojinaga/publication/371868039_CENID_-_ITCJ_2023_L1_Enfoques_y_metodos_para_resolver_problemas_sociales_y_productivos_de_manera_sostenible/links/6499ea1d8de7ed28ba5a7ad7/CENID-ITCJ-2023-L1-Enfoques-y-metodos-para-resolver-problemas-sociales-y-productivos-de-manera-sostenible.pdf)

Tourn, M. N. (2021). Recuperación ambiental de la Laguna Argüello de la ciudad de Resistencia, Chaco: período 2015-2021. Desde <https://repositorio.unne.edu.ar/handle/123456789/28121>

Vargas Avila, C. H. (2019). Análisis de la problemática socio-ambiental en la implementación del plan de uso eficiente y ahorro del agua en cultivos agroindustriales en Toca, Boyacá, Colombia. Desde <https://ridum.umanizales.edu.co/handle/20.500.12746/4325>

Ventura, V. (2023). Revisar la propia metodología para repensar el lugar de las fuentes digitales: un camino de apertura ante la cerrazón del campo. EMPIRIA. Revista de Metodología de las Ciencias Sociales, 57, 15-36. Desde <https://www.redalyc.org/journal/2971/297176235001/297176235001.pdf>